

Práticas de conservação arqueológica: experiência no LEACH-UFMG

Iris Teixeira¹, Ana Carolina Silva²

¹UFMG, irisaateixeira@gmail.com

²UFRJ, anacarolinas051290@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva.

Palavras-chave: Conservação preventiva; Conservação arqueológica; Antártica; LEACH-UFMG

Este trabalho discute a atuação do conservador-restaurador na conservação preventiva de uma coleção arqueológica proveniente da península Byers (Ilha Livingston, Shetland do Sul, Antártica), sob guarda do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas (LEACH-UFMG). O objetivo consiste em analisar o papel do conservador na implementação de estratégias de conservação preventiva voltadas à estabilização e à salvaguarda dos vestígios arqueológicos, e na dinâmica de trabalho junto à arqueólogos. A metodologia fundamentou-se no alinhamento dos objetivos da conservação, como os de acondicionamento, manuseio e monitoramento, às diretrizes de pesquisa do LEACH e do Projeto Paisagens em Branco. Os resultados evidenciam desafios associados à diversidade e fragilidade dos materiais, às especificidades de coleções provenientes do contexto geopolítico Antártico, e às particularidades de um acervo essencialmente científico. O conservador joga um papel chave na estabilização e gestão da coleção, como também atua como um mediador entre os princípios de conservação preventiva e as atividades de pesquisa e de divulgação da coleção.